

A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO BUCAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 14/09/2023

THE IMPORTANCE OF ORAL HYGIENE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8346608

Sidrayton Pereira do Nascimento¹; Victor Flávio de Oliveira e Oliveira²

Henrico Campello Angelim³; Luis Gustavo de Souza Cavalcante⁴

Victoria Higina de Oliveira e Oliveira⁵; Ruthy Lima da Silva⁶

Patricia Rosa Pavan⁷; Leticia Rafaele Rodrigues⁸

Caio de Jesus Pereira Vieira⁹; Cylo yago de Miranda Hamilton Cerqueira Santos¹⁰

Igina Giordana Fernandes França da Silva¹¹; Keila Crespo Recalde¹²

Itamara Macedo Pires¹³; Layra Figueredo da Silva¹⁴

Andrigo Gugel¹⁵

RESUMO

Objetivo: identificar na literatura científica as características gerais e supracitar a importância e os benefícios da higienização bucal na faixa etária entre crianças e adolescentes no Brasil. **Método:** revisão integrativa, cujos critérios de elegibilidade dos artigos foram: corresponder aos descritores: “Higiene oral”, “Higiene bucal” e “Benefícios”, ser artigo de pesquisa; estar nos idiomas português e inglês; estar disponível eletronicamente nas bases de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e as fontes de dados Scientific Electronic Library onLine (SciELO) e ano de publicação referente ao período de 2013 a 2023. **Resultados:** encontraram-se 10 publicações expressivas. A análise ocorreu mediante leituras analíticas e interpretativas. A importância da higienização bucal em crianças e adolescentes, as intervenções educativas afim de minimizar os impactos negativos advindos da má higienização oral que afetam a qualidade de vida das crianças e adolescentes. **Considerações finais:** Destacaram-se as práticas de auto cuidado oral e a assistência odontológica em setores educativos como escolas e creches elencando a variedade de elementos positivos. **Descritores:** “Higiene oral”, “Higiene bucal” e “Benefícios”.

Objective: to identify general characteristics in the scientific literature and mention the importance and benefits of oral hygiene in the age group of children and adolescents in Brazil. **Method:** integrative review, whose eligibility criteria for the articles were: corresponding to the descriptors: “Oral hygiene”, “Oral hygiene” and “Benefits”, being a research article; be in Portuguese and English; be electronically available in the VHL databases (Virtual Health Library) and the Scientific Electronic Library onLine (SciELO) data sources and year of publication referring to the period from 2013 to 2023. **Results:** 10 significant publications were found. The analysis took place through analytical and interpretive readings. The importance of oral hygiene in children and adolescents, educational

interventions in order to minimize the negative impacts arising from poor oral hygiene that affect the quality of life of children and adolescents. **Final considerations:** The practices of oral self-care and dental care in educational sectors such as schools and day care centers were highlighted, listing the variety of positive elements.

Descriptors: “Oral hygiene”, “Oral hygiene” and “Benefits”.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Moreira et al., (2022), com os avanços da saúde nos países de primeiro mundo como o Brasil, os desafios da Odontologia têm se destacado e alçaçadi cada vez mais espaço significativo para o controle de algumas doenças ocasionadas pela má higienização bucal.

Indubitavelmente, apesar das grandes conquistas associadas à saúde bucal nas últimas d
écadas, muitas pessoas em todo o mundo, especialmente as mais vulneráveis, ainda são afetadas por problemas bucais como a cárie e a doença periodontal (BARBOSA et al., 2010). Logo, o interesse pela qualidade de vida e saúde bucal em crianças e adolescentes vem aumentando, já que as complicações orais provavelmente apresentam efeito negativo na qualidade de vida das mesmas (BARBOSA et al., 2010)..

Precipuamente, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social são aquelas que vivem negativamente sob as consequências das desigualdades, com inúmeras exposições à violência armada e a piores condições de saúde e educação. Na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 (SB Brasil 2010), um dos principais problemas observados refere-se à cárie não tratada entre 12 e 15 anos, além das diferenças regionais (CAVANCANTE; **GONZALEZ 2022**)

Segundo Souza et al., (2015), na fase da infância e adolescência, a cárie dentária é considerada a doença mais comum dentre aquelas que não regridem espontaneamente nem são passíveis de intervenções farmacológicas. Logo, no Brasil, a cárie dentária acomete uma porcentagem significativa de 27% das crianças entre 18 e 36 meses de idade, sendo que este percentual chega a 59,4% aos cinco anos de idade. Entre as crianças de 12 anos, 70% possuem pelo menos um dente permanente cariado e, entre os adolescentes de 15 a 19 anos, 90% apresentam a doença segundo dados publicados em estudos científicos.

É válido salientar, que em virtude desses dados, a promoção da saúde bucal vai além da dimensão técnica da prática odontológica no Brasil, sendo, desta forma, conectada e diversificada às demais práticas de saúde coletiva, com necessidade de uma aplicação qualificada para chegar à populações precárias nestes serviços (SOUZA et al., 2015).

De acordo com estudos, é primordial para uma populaçãoo acessoa estes serviços de qualidade, para estabelecer e formular através de políticas públicas a prevenção da cárie dental, que acomete de grande modo os escolares (SOUZA et al., 2015).

Deste modo, com base nos aspectos mencionados, espera-se que esta pesquisa bibliográfica possa contribuir com a reflexão crítica dos profissionais de saúde na promoção da saúde de pacientes com cárie dental e de seus familiares, bem como fundamentar as ações educativas da medicina e odontologia direcionadas a classe supracitada.

2. OBJETIVOS

Identificar na literatura científica as características gerais e os benefícios dos hábitos de higiene bucal em crianças e adolescentes.

3. METODOLOGIA

3.1 Aspectos éticos

O presente estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, por se tratar de uma revisão integrativa.

3.2 Desenho, local do estudo e período

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da literatura, o qual permite realizar a busca, a avaliação crítica e a síntese de resultados de pesquisas sobre um tema investigado, contribuindo com o avanço do conhecimento e a implementação de intervenções efetivas na assistência à saúde, baseado em artigos indexados nas bases BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), e fontes de dados Scientific Electronic Library onLine (SciELO).

Utilizou-se como critério de inclusão: tratar-se de artigos nacionais que versassem de forma autêntica sobre os benefícios dos hábitos de higienização oral saudável em crianças e adolescentes, assim como a importância das ações educativas voltadas para esta classe abordagens multiprofissionais, trabalhos completos, estar dentro do período de tempo analisado e conter elevado grau de teor científico, definição das informações a serem extraídas dos estudos, avaliação dos dados, apresentação e interpretação dos resultados. Todos os artigos que não cumpriram os critérios supracitados foram automaticamente descartados. Sendo coletados artigos do período entre os anos de 2013 e 2023. Como termos de busca foram utilizadas as palavras: “Higiene oral”, “Higiene bucal” e “Benefícios”.

2.3 Protocolo do estudo

A análise dos resultados e estatística ocorreu mediante a leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa dos artigos que englobaram a amostra final da revisão integrativa. Os resultados foram apresentados por meio de tabela e discutidos na literatura conexa.

No levantamento bibliográfico foram encontrados 10 artigos no SCIELO, após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 10 artigos que contribuiu de forma direta para a construção do presente estudo. A tabela 1 descreve as características de todos os artigos utilizados no delineado teórico do artigo.

Tabela 1– Artigos Selecionados

Título Autores Conclusão Ano	Autor Autores Conclusão Ano	Conclusão Autores Conclusão Ano	Ano Autores Conclusão Ano
Implementação do Programa Saúde na Escola: relação com aspectos da saúde bucal dos estudantes	MOREIRA et al.,	A comparação com escolas sem implementação do PSE, as que haviam implementado o Programa apresentavam melhores indicadores	2022
Influência do ambiente familiar sobre a saúde bucal de crianças: uma revisão sistemática	CASTILHO et al.,	Os hábitos de saúde dental dos pais influenciam a saúde bucal de seus filhos	2013
Desafios e importância da odontologia hospitalar: uma revisão integrativa	MOREIRA et al.,	O cirurgião-dentista, mediante algumas dificuldades enfrentadas, vem compreendendo a importância da sua atuação no ambiente hospitalar	2022

Qualidade de vida e saúde bucal em crianças e adolescentes: aspectos conceituais e metodológicos	BARBOSA et al.,	A participação dos responsáveis como respondentes secundários e a avaliação do impacto da saúde bucal da criança e do adolescente na família.	2010
Representações do cuidado em saúde bucal de crianças em vulnerabilidade em uma cidade do nordeste do Brasil	CAVALCANTE e GONZALEZ	Práticas de autocuidado oral, expressam ludicidade, associando a assistência odontológica	2022
Saúde Bucal no Âmbito Escolar e Familiar: da Autonomia à Transformação Social	SOUZA et al.,	A importância da realização de tratamento restaurador atraumático e cursos de capacitação em saúde bucal para educadores e agentes comunitários de saúde.	2015
Cárie na primeira infância: uma revisão de literatura	BERALDI et al.,	Com o acesso a educação, informação e o trabalho conjunto do cirurgião dentista-família, o índice de cárie na primeira infância em crianças em idade escolar tende a diminuir significativamente	2020
Avaliação das ações de educação na saúde bucal de adolescentes dentro da Estratégia de Saúde da Família	SALOMÃO et al.,	Observou-se melhora na higiene oral dos que participaram das ações na escola,	2012
Autoestima e comportamentos de saúde bucal em adolescentes	PAZOS	A necessidade de implementar a análise e o exercício desse do fator psicossocial na assistência à saúde bucal dos jovens.	2019
The importance of oral hygiene care in schools	MOURA et al.,	Conclui-se que os programas de educação em saúde bucal devem ser realizados em toda a escola em larga escala	2022

Fonte: Próprio autor (2023)

4. DISCUSSÃO

Conforme Cavalcante et al., (2022), os acometimentos por um déficit de higienização bucal podem ser agravantes em diversas dimensões. Logo, podemos citar a dor de dente que segue a partir do surgimento de uma cárie não tratada, provocando sinais persistentes. Para exemplificar esses fatores, alguns estudos mostram nas regiões do Sul do Brasil, a prevalência de 5% a 33% de dor dentária na faixa etária infantil/adolescente, interligadas a diversos fatores econômicos mostrando um importante problema no contexto social e vulnerabilidade visto na Atenção Primária em Saúde – APS.

Observou-se também, a necessidade de um trabalho mais efetivo com pais e familiares para instruir medidas educativas que priorizem a construção de hábitos diários saudáveis como a escovação e higienização bucal. Os estudos apontam a redução significativa de surgimento de problemas bucais ao instituir tais medidas (MOREIRA et al., 2022).

De certo, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social são aquelas que vivem negativamente as consequências das desigualdades, com mais exposição à violência armada e a piores condições de saúde e educação (ROSELINO et al., 2019). Por este modo, estudos mostram, que 42% das crianças e adolescentes encontravam-se em situação de alto risco à doença cárie devido a pobreza de acesso ao autocuidado e conhecimento sobre saúde bucal (ROSELINO et al., 2019).

De acordo com Salomão et al., (2012), deve haver um destaque para a execução diária das funções dos profissionais cirurgiões dentistas no âmbito da saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família, no sentido de ordem social para o processo de saúde doença envolvendo cárie, biofilme para detrimientos sociais. A articulação para mobilização de recursos para este público deve ser ativa construindo planejamentos e ações envolvendo profissionais de saúde, escolas e poder público (MOURA et al., 2022).

Ademais, Castilho et al., (2013), justifica em seus estudos que há diversos fatores que influenciam a saúde bucal das crianças, sendo abordados nos níveis individual, familiar e comunitário, e que, de fato, as crianças vivem em famílias, e as famílias estão incluídas nas comunidades. Portanto, as iniciativas comunitárias efetivas, como abordagens públicas, estão relacionadas à saúde bucal das crianças.

Ações preventivas mostram resultados de acordo com os últimos estudos, segundo levantamento de dados em saúde bucal no Brasil realizado em 2003 sobre a condição de saúde bucal da população brasileira (MOREIRA et al., 2020). O estudo faz análise a importância e o acesso as ações educativas como foco em medidas preventivas e de promoção da saúde e que levem à identificação precoce de crianças com alto risco de cárie, reduzindo em quae 50% do cárie em escolares (MOREIRA et al., 2020).

Em suma, acredita-se que as evidências apresentadas neste estudo podem auxiliar na identificação de subgrupos mais vulneráveis e, por conseguinte, na tomada de decisões e no idealização de estratégias de intervenção adequadas. Ademais, podem suscitar o acréscimo de outras investigações (PAZOS et al., 2019).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de hábitos coerentes começa no ambiente familiar, em seguida, junto à realização de práticas intersetoriais em saúde continua, ampliam a adesão dos cuidados em crianças e adolescentes. Além disso, para reverter problemas em má higienização bucal, programas educativos devem ser criados e incluídos na rotina de escolas, pois os primeiros anos da vida escolar são considerados uma época oportuna para que as crianças desenvolvam hábitos alimentares e de higiene corretos, já que nessa época os comportamentos são profundamente fixados e dificilmente se alteram ao longo do tempo e também podem ser incluídos nas famílias.

REFERÊNCIAS

BARRETO MOREIRA, H. .; JACINTO CONSELHO, Y. .; BRANDÃO SANTOS ALMEIDA, C.; PINHO VALENTE PIRES, A. L. .; AGUIAR MOREIRA, M. B. . DESAFIOS E IMPORTANCIA DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista da Faculdade de Odontologia da UFBA**, [S. l.], v. 52, n. 1, p. 90–97, 2022. DOI: 10.9771/revfo.v52i1.48835. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revfo/article/view/48835>. Acesso em: 25 ago. 2023.

BARBOSA, T. DE S. et al.. Qualidade de vida e saúde bucal em crianças e adolescentes: aspectos conceituais e metodológicos. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 20, n. 1, p. 283–300, 2010

PAZOS, C. T. C.; AUSTREGÉSILO, S. C.; GOES, P. S. A. DE .. Autoestima e comportamentos de saúde bucal em adolescentes. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 11, p. 4083–4092, nov. 2019.

VALARELLI, F. P. et al. Importância dos programas de educação e motivação para saúde bucal em escolas: relato de experiência. **Odontologia Clínico-Científica (Online)**, v. 10, n. 2, p. 173–176, 1 jun. 2011.

CAVALCANTE, P. S.; GONZALEZ, R. H.. Representações do cuidado em saúde bucal de crianças em vulnerabilidade em uma cidade do nordeste do Brasil. **Saúde e Sociedade**, v. 31, n. 3, p. e220036pt, 2022.

SOUZA, L. M. DE . et al.. Saúde Bucal no Âmbito Escolar e Familiar: da Autonomia à Transformação Social. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 39, n. 3, p. 426–432, jul. 2015.

ROSELINO, P. L.; DAMASCENO, J. L.; FIGUEIREDO, G. L. A.. Saúde bucal na atenção primária à saúde: articulações entre o ensino e a estratégia de saúde da família. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 48, p. e20190081, 2019.

BERALDI, M. I. et al. CÁRIE NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA. **Revista Gestão e Saúde**, v. 2, n. 22, 2020.

MOREIRA, H. B. et al. DESAFIOS E IMPORTANCIA DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia**, v. 52, n. 1, p. 90–97, 7 abr. 2022.

MOURA, J. W. da S. .; MELO, P. S. de .; MEIRA, G. de F. .; SÁ, J. L. de . The importance of oral hygiene care in schools. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 15, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37924. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37924>. Acesso em: 25 aug. 2023.

CASTILHO, A. R. F. DE . et al.. Influência do ambiente familiar sobre a saúde bucal de crianças: uma revisão sistemática. **Jornal de Pediatria**, v. 89, n. 2, p. 116–123, mar. 2013.

¹(Graduando em Medicina) Faculdade Estácio – IDOMED – Juazeiro Ba – Brasil
sidraytonnascimento@hotmail.com – <https://orcid.org/0000-0002-6321-6138>

²(Graduando em Odontologia) Faculdade de Saúde de Petrolina- PE- Brasil – SOBERANA
oliveiravictorflavio15@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0008-0111-6271>

³(Graduando em Odontologia) Faculdade de Saúde de Petrolina- PE- Brasil – SOBERANA
henricoangelim2@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0006-9336-1076>

⁴(Graduando em Odontologia) Faculdade de Saúde de Petrolina- PE- Brasil – SOBERANA
gustavo-cavalcante20@hotmail.com – <https://orcid.org/0009-0006-5432-8986>

⁵(Graduanda em Odontologia) Faculdade UniBRAS faculdade- Juazeiro – Bahia
victoriahiginadeoliveira@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0006-7738-944X>

⁶(Graduanda em Odontologia) Faculdade de Saúde de Petrolina- PE- Brasil – SOBERANA
ruthylima783@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0009-9862-0542>

⁷(Graduanda em Odontologia) Faculdade de Saúde de Petrolina- PE- Brasil – SOBERANA
patriciaroza_@hotmail.com – <https://orcid.org/0009-0006-7738-944X>

⁸(Graduanda em Odontologia) Faculdade de Saúde de Petrolina- PE- Brasil – SOBERANA
leticiaodrigs2000@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0001-6341-4169>

⁹(Graduando em Odontologia) Faculdade de Saúde de Petrolina- PE- Brasil – SOBERANA
caiov28113@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0005-2711-0909>

¹⁰(Graduando em Medicina) Faculdade Estácio – IDOMED – Juazeiro Ba – Brasil
cyllosantos@gmail.com – <https://orcid.org/0000-0002-8782-0612>

¹¹(Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF)
igina.med@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0006-8778-3010>

¹²(Graduando em Medicina) Faculdade Estácio – IDOMED – Juazeiro Ba – Brasil
keila1.crespo@hotmail.com – <https://orcid.org/0009-0004-2861-9590>

¹³(Graduanda em Medicina) Faculdade Estácio – IDOMED – Juazeiro Ba – Brasil
itamaramacedo12@gmail.com – <https://orcid.org/0009-0007-7667-1782>

¹⁴(Graduanda em Medicina) Faculdade Estácio – IDOMED – Juazeiro Ba – Brasil
layrafigueredo588@gmail.com – <https://lattes.cnpq.br/0210207870044980>

¹⁵(Graduando em Medicina) Faculdade Estácio – IDOMED – Juazeiro Ba – Brasil
andrigo.gugel@hotmail.com – <https://orcid.org/0009-0001-4380-678X>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado)
em todos os estados da
Federação.